

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ
МАЖБУРИЯТЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИГИ

Ражабов Шерзодбек Равшанбекович,

ТДЮУ мустақил изланувчиси

sh.r.rajabov84@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Мақолада тадбиркорлик фаолияти субъектларининг шартномавий мажбуриятларини бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги масалалари таҳлил қилинган. Тадбиркорлик соҳасида жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари, хусусан, айб учун жавобгарлик ва “оширилган жавобгарлик” тушунчалари кўриб чиқилган. Муаллиф фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг шартлари ва асосларини фарқлаш зарурлигини, жавобгарлик асоси сифатида фуқаролик ҳуқуқбузарлигини қонунчиликда мустаҳкамлашни таклиф этади. Тадбиркорлик фаолиятида айбсиз жавобгарлик институти шартнома эркинлиги принципига мувофиқ шартномада мажбуриятларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармасликда контрагентнинг айбини жавобгарликнинг шarti сифатида белгилаш орқали мувозанатланиши мумкинлиги асосланган. Фуқаролик кодексининг тузилишини такомиллаштириш ва фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисидаги нормаларни алоҳида кичик бўлимга ажратиш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик фаолияти, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик, шартномавий мажбуриятлар, оширилган жавобгарлик, айбсиз жавобгарлик, фуқаролик ҳуқуқбузарлиги, жавобгарлик асослари, шартнома эркинлиги, форс-мажор, таваккалчиликлар.

**Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за
нарушение обязательств**

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение договорных обязательств. Рассмотрены особенности ответственности в сфере предпринимательства, в частности, концепции ответственности за вину и “повышенной ответственности”. Автор предлагает разграничивать условия и основания гражданско-правовой ответственности, закрепить в законодательстве гражданское правонарушение как основание ответственности. Обосновывается, что институт безвиновной ответственности в предпринимательской деятельности может быть сбалансирован путем определения в договоре вины контрагента как условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с принципом свободы договора. Выдвинуты предложения по совершенствованию структуры Гражданского кодекса и выделению норм о гражданско-правовой ответственности в отдельный подраздел.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, гражданско-правовая ответственность, договорные обязательства, повышенная ответственность, безвиновная ответственность, гражданское правонарушение, основания ответственности, свобода договора, форс-мажор, риски.

Liability of Business Entities for Breach of Obligations

ABSTRACT

The article analyzes issues of civil liability of business entities for breach of contractual obligations. The specific features of liability in the business sphere,

particularly the concepts of fault-based liability and “increased liability”, are examined. The author proposes distinguishing between conditions and grounds for civil liability and establishing civil offense as the basis for liability in legislation. It is substantiated that the institution of no-fault liability in business activities can be balanced by defining the counterparty's fault as a condition of liability for non-performance or improper performance of obligations in the contract, in accordance with the principle of freedom of contract. Proposals are put forward to improve the structure of the Civil Code and allocate norms on civil liability to a separate subsection.

Keywords: business activity, civil liability, contractual obligations, increased liability, no-fault liability, civil offense, grounds for liability, freedom of contract, force majeure, risks.

Ҳуқуқий жавобгарлик турли соҳаларда ўзига хос, муҳим ўрин тутади ва жамият ҳаётида катта аҳамиятга эга. Тадбиркорлик субъектларининг интизомсизлиги, уларнинг шартномавий мажбуриятларини бажармаслиги тадбиркорлик амалиётидаги салбий ҳодисалардан бири бўлиб, кўпинча мамлакат иқтисодиётига, инвестициявий жозибаторлигига тузатиб бўлмайдиган зарар етказди¹. Кўп ҳолларда мажбуриятни бузган тарафнинг масъулиятсизлиги ёки етарли даражада жавобгар бўлмаслиги – тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишни таъминловчи шартномаларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик ҳолатларининг кенг тарқалишининг асосий омилларидан биридир.

Одатда, тадбиркорлик субъекти фуқаролик-ҳуқуқий муносабатда иштирок этар экан, истеъмолчи (заиф) тараф ушбу субъектнинг

¹ Инвестиция муҳити жозибаторлигини ошириш ва таваккалчилик хавф-хатарарини камайтиришнинг ҳуқуқий механизмини яратишнинг назарий методологик асосларини такомиллаштириши масалалари / О.Оқюлов, Н.Имомов, Б.Самарходжаев, И.Рустамбеков, Ш.Рўзиназаров, Қ.Мехмонов, А.Жумагулов, А.Тожибоев; Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Тошкент давлат юридик университети. -Тошкент: ТДЮУ, 2020. -438 б.

имкониятларини ҳам, камчиликларини ҳам билмайди ва бу борада етарлича тасаввурга эга бўлмайди. Ў.Холмирзаевнинг фикрича, Ўзбекистон ҳуқуқида субсидиар жавобгарлик механизми фрагментар ва тарқоқ, тизимли эмас. Бу механизм адолатли равишда рискларни тақсимлашни таъминламайди, барқарорликни таъминлай олмайди ва виждонсиз иштирокчиларни корпоратив шаклдан (чекланган жавобгарликдан) суиистеъмол қилишдан тўхтатиб қололмайди². Муаллиф вазиятни ўзгартириш учун жавобгарлик конструкциясини қайта кўриб чиқиш ва деликт доктринаси, ҳуқуқни суиистеъмол қилиш доктринаси ва шартномага асосланган янги мустақил механизмларни ишлаб чиқишни таклиф этади. Албатта бундай ёндашув кредиторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва корпоратив шаклдан суиистеъмол қилишни олдини олишга хизмат қилади.

Фуқаролик ҳуқуқи иштирокчиларининг жавобгарлик ҳуқуқий режими иштирокчининг тадбиркор мақомига эгалиги ёки мулкӣ муомалада бундай мақомсиз қатнашишига қараб сезиларли даражада фарқланади. Бундай фарқлар, энг аввало, ҳуқуқий тартибга солиш мақсадлари - фуқаролик муомаласи барқарорлигини ошириш билан боғлиқ бўлиб, бу фуқаролик муомаласи субъектлари ўртасида таваккалчиликни тақсимлаш механизми орқали эришилади ва бунда мулкӣ муносабатларда иштирок этишдан фойда оладиган субъектлар қўшимча таваккалчиликларни ҳам ўз зиммасига олишлари керак бўлади.

Мазкур қоида тадбиркорларнинг фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик учун жавобгарлигини белгиловчи нормаларда яққол намоён бўлади. Бундай ёндашув тадбиркорларнинг контрагентлари, айниқса, истеъмолчилар манфаатларини таъминлаш заруратига боғлиқ ва умуман фуқаролик муомаласининг

² Холмирзаев У.П. Проблемы ответственности лиц, контролирующих корпорации перед кредиторами в узбекском праве // Review of law sciences. 2020. №3. 146-154-б.

барқарорлигини оширишга хизмат қилади. Ҳуқуқий доктринада тадбиркорларнинг жавобгарлиги кўпинча "тадбиркорларнинг оширилган жавобгарлиги" деб белгиланади³. Шу билан бирга, тадбиркорларнинг оширилган жавобгарлигини белгилаш имконияти тадбиркорлик шартномалари томонларининг яқин иқтисодий ўзаро таъсири ва бундай ўзаро таъсирнинг шартномани бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик оқибатида бузилиши мураккаб ўзаро таъсир занжирида узилишга олиб келиши билан изоҳланади: етказиб берувчи - харидор - ижрочи - сақловчи - ташувчи - банк - ... - истеъмолчи⁴. Бошқача айтганда, тадбиркорлик фаолиятининг ўзига хос хусусияти тадбиркорларнинг ўз контрагентлари олдидаги жавобгарлигининг алоҳида хусусиятида ҳам намоён бўлади.

Сўнгги йилларда амалга оширилаётган фуқаролик қонунчилигидаги ислоҳотлар шароитида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик институти сезиларли даражада ўзгартирилди, бу фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларни бажаришда ва уларни бузиш оқибатларини қўллашда инсофлилик принципи ролининг ошиши; шартнома мажбуриятларини бузган тадбиркорга айбсиз жавобгарликни юклашда манфаатлар ва контрагент манфаатлари ўртасида мувозанатни излаш; шартномани бузиш оқибатларини олдиндан кўра билиш принциpidан фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораларини қўллашда фойдаланиш; шартнома бўйича контрагент манфаатларини ва умуман фуқаролик муомаласини ҳимоя қилиш мақсадида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг компенсацион (қопловчи) йўналишини кучайтириш; қонуннинг императив нормаларини бузмаган ҳолда, қарздорнинг жавобгарлигини чеклаш ёки ошириш, унинг юзага келиш шартларини

³ Арсланов К.М. Гражданско-правовая ответственность без вины в предпринимательской деятельности: российский и германский опыт правового регулирования // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 1. С. 53-57; Каширина Ю.П. Особенности гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей // Территория науки. 2014. № 1. С. 150.

⁴ Егорова М.А. Некоторые проблемы солидарной ответственности предпринимателей // Юрист. 2019. № 1. С. 14.

Ўзгартиришга имкон берувчи фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик соҳасида диспозитивликни кенгайтириш орқали амалга оширилди⁵. Бундай ўзгаришларни ижобий баҳолаш мумкин, айниқса, тадбиркорлар томонидан шартнома мажбуриятларини бузиш натижасида юзага келадиган низолар сони ўзгариб бориши мумкин.

Анъанавий равишда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг қуйидаги шартлари ажратилади: 1) ҳаракат ёки ҳаракатсизликнинг ҳуқуққа хилофлиги; 2) зарар ёки зиённинг мавжудлиги; 3) ҳуқуққа хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик ва зарар ёки зиён шаклидаги юзага келган оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш; 4) айб⁶. Умумий қоидага кўра, айб фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг зарурий шарти ҳисобланади ва қонун чиқарувчининг фикрига кўра, шахсни юридик жавобгарликка тортиш асоси ҳисобланади (324-модда). Бу умумий қоидадан қонун чиқарувчи томонидан тадбиркорлик фаолияти субъектлари учун истисно белгиланган бўлиб, уларнинг айби фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг мажбурий шарти ҳисобланмайди. А.А.Дехерт таъкидлаганидек, қонун чиқарувчи томонидан тадбиркорларнинг оширилган фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги шакллантирилган бўлиб, унинг моҳияти "тадбиркор учун шартнома мажбуриятини бажармаслик ёки лозим даражада бажармасликда айбнинг йўқлигини ҳисобга олиш механизмини мураккаблаштиришдан иборат"⁷.

Ҳуқуқбузарнинг айбини ҳисобга олмасдан жавобгарликни юклаш мумкинлиги масаласи мавжуд. Масалан, 2021 йилда ФК 324-моддаси мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик асослари тўғрисидаги низо

⁵ Богданова Е.Е. Тенденции развития гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств: проблемы и перспективы // Lex russica. 2017. № 5. С. 24–37.

⁶ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2020. С. 707–708.

⁷ Дехерт А.А. Элементы конструкции повышенной гражданско-правовой ответственности субъекта предпринимательской деятельности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации», Пенза, 15 дек. 2020 г. // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2020. С. 198.

вужудга келса, мажбуриятлар бузилишидан жабр кўрган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга, тадбиркорга унинг амалга оширилиши салбий оқибатлари таваккалчилигини юклашга қаратилганлигини ва аризачининг конституциявий ҳуқуқларини бузувчи сифатида кўриб чиқилиши мумкин эмаслигини, чунки қонун чиқарувчи қонуний муҳофаза қилинадиган кадриятлар ва мақсадлар мувозанатига эришиш учун бир шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бошқа шахслар манфаатлари йўлида чеклаш ҳуқуқига эга эканлигини кўрсатди⁸.

Фуқаролик кодексининг 324-моддаси мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарликнинг қуйидаги асосларини белгилайди: 1) мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган шахс, қонун ёки шартномада жавобгарликнинг бошқа асослари назарда тутилган ҳоллардан ташқари, айб (қасд ёки эҳтиётсизлик) мавжуд бўлганда жавобгарликка тортилади; 2) шахс, мажбуриятнинг характери ва муомала шартларига кўра ундан талаб қилинадиган ғамхўрлик ва эҳтиёткорлик даражасида мажбуриятни лозим даражада бажариш учун барча чораларни кўрган бўлса, айбдор эмас деб эътироф этилади; 3) қонун ёки шартномада бошқача ҳолат назарда тутилмаган бўлса, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган шахс, агар лозим даражада бажариш енгиб бўлмайдиган куч, яъни мазкур шароитларда фавқулодда ва олдини олиб бўлмайдиган ҳолатлар (форс-мажор) туфайли мумкин бўлмаганлигини исботламаса, жавобгарликка тортилади. Бундай ҳолатларга, хусусан, қарздорнинг контрагентлари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, бозорда бажариш учун зарур товарларнинг йўқлиги, қарздорда зарур пул маблағларининг йўқлиги кирмайди. Бундай тартибга солиш

⁸ Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 19 фев. 2003 г. № 79-О [Электронный ресурс] - URL: <http://www.consultant.ru>

Ўзбекистон постсовет ҳуқуқи учун етарлича анъанавий⁹ бўлиб, Фуқаролик кодексининг 324-моддаси фуқаролик қонунчилиги ислоҳоти давомида ҳеч қандай ўзгаришга учрамаган.

Цивилистика фани доктринасида шаклланган ва суд амалиётида амалга оширилган ёндашув шундан иборатки, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг, шу жумладан тадбиркорларнинг жавобгарлик асоси фуқаролик-ҳуқуқий бузилиш - қонун нормасининг бузилиши ва/ёки шартноманинг бажарилмаслиги ёки лозим даражада бажарилмаслиги ҳисобланади. Тадбиркорларнинг жавобгарлик шартлари қуйидагилардир: 1) зарарнинг мавжудлиги; 2) мажбуриятни бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик ва зарарлар ўртасидаги сабабий боғланиш. Тадбиркорлик мажбуриятлари учун қонунда махсус кўрсатма (ФК 324-моддаси) кучи туфайли айб тўғрисидаги шартни белгилаш талаб қилинмайди.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораларини бир хилда ва самарали қўллаш учун жавобгарлик асосларини белгилайдиган норманинг фундаментал аҳамиятини ҳисобга олиб, Фуқаролик кодексининг 324-моддасига ўзгартиришлар киритиш, жавобгарлик асоси сифатида фуқаролик ҳуқуқбузарлигини мустаҳкамлаш ва жавобгарликнинг юзага келиши учун зарур шартларни белгилаш, жавобгарлик асоси ва жавобгарлик шarti сифатида айб тушунчаларини аралаштириб юборишликни истисно қилиш зарур.

Тадбиркорлар турли хил таваккалчиликларга дучор бўладилар, улар орасида энг кенг тарқалганлари режалаштирилган фойдани олмаслик, қонунчиликнинг ўзгариши, солиқларнинг ошиши, контрагентнинг банкротлиги ва ҳ.к. таваккалчиликлари. Замонавий реалликлар шароитида, яъни: янги коронавирус инфекциясининг (COVID-19) тарқалиши, давлат

⁹ Кирилова Н.А. "Гражданско-правовая ответственность предпринимателей как институт повышения стабильности гражданского оборота". //Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева, vol. 1, no. 2 (101), 2022, pp. 92-99.

органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан чекловчи чоралар қўлланилиши туфайли тадбиркорларнинг таваккалчиликлари сезиларли даражада ошади. Тадбиркорлик жавобгарлигининг "оширилган стандарти" муаммосини ҳал қилиш тадбиркор-контрагентлар ўртасидаги келишувда айб асосидаги жавобгарликни белгилаш деб ҳисобланиши мумкин. Бундай шартномавий моделларнинг мақбуллиги шартнома эркинлиги принципига мос келади, чунки Фуқаролик кодексининг 353-моддасига мувофиқ, шартнома шартлари томонларнинг хоҳишига кўра, шартдаги тегишли шарт мазмуни қонун ёки бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган ҳоллардан ташқари белгиланади.

Фикримизча, Фуқаролик кодексининг тузилишини ўзгартириш мақсадга мувофиқ бўлиши мумкин, хусусан, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисидаги нормаларни III бўлим "Мажбурият ҳуқуқининг умумий қисми"дан чиқаришни ва Фуқаролик кодексининг I бўлимида "Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик" номли алоҳида кичик бўлим шакллантириш мақсадга мувофиқ.

Фикримизча, адолат принципида акс эттирилган айб учун жавобгарлик ва фуқаролик муомаласи барқарорлигини ҳимоя қилиш зарурати ўртасидаги мувозанатга эришишнинг самарали воситаси сифатида тадбиркорлик фаолияти субъектлари ўртасида тузиладиган шартнома бўлиб, у мажбуриятларни бажармаслик ёки лозим даражада бажармасликда контрагентнинг айбини жавобгарликнинг шarti сифатида назарда тутиши мумкин.

Шартнома тадбиркорлик мажбуриятларини бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг ўзига хос хусусияти қонун чиқарувчи томонидан махсус ҳуқуқий режимнинг яратилиши ҳисобланади, унинг хусусияти тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи шахсларнинг айб шартини ҳуқуқбузарлик таркибидан чиқариб ташлашдан иборат. Бундай қонунчилик

узули ёрдамида тадбиркорларнинг контрагентларининг бузилган мулкый ҳуқуқларини янада самаралироқ тиклаш ва умуман фуқаролик муомаласининг барқарорлигига эришиш мумкин.

Тадбиркорлик шартномаларининг бажарилмаслиги ёки лозим даражада бажарилмаслиги ҳолатида юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олиш ёки миқдорини камайтириш мақсадида қонун чиқарувчи ва томонларнинг ўзлари турли жавобгарлик шакллари назарда тутадилар. Тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш соҳасида фуқаролик-ҳуқуқий мажбурият бузилишига қарамай, ҳалол тараф қўлдан чиқарилган фойдани ҳам қўшиб ҳисоблаганда мулкый йўқотишларга дуч келмайдиган вазиятлар учрайди. Бунда виждонсиз тарафга юридик жавобгарликнинг бошқа турларини қўллаш учун ҳуқуқий асослар ҳам бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда фақат неустойкани ундириш шаклидаги жавобгарлик фуқаролик-ҳуқуқий ҳуқуқбузарликка муносабат билдириши ва шартнома шартларини бузган тараф учун салбий оқибатларни келтириб чиқариши мумкин.

